

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Якубова Дильдар Мухамеджановна

Тошкент давлат техника университети, и.ф.н, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17930950>

***Аннотация.** В работе показана инновационная деятельность на промышленном предприятии, которая осуществляется в виде инновационного процесса, которая направлена на разработку и реализацию результатов научно-технических изысканий в виде нового продукта. В работе предложен один из способов стимулирования инновационной активности, которая проявляется в непосредственном взаимодействии науки и производства, а именно создание научно-образовательных кластеров. Предложены основные направления совершенствования инновационной промышленной деятельности.*

***Ключевые слова:** инновационная деятельность, инновационный процесс, научно-образовательный кластер, предпринимательства, конкурентоспособность продукции*

В современном мире, в условиях глобализации и интегрирования национальной экономики в мировое сообщество трудно переоценить роль инновационной деятельности. Сегодня инновации окружают нас повсеместно, как в экономической, так и в социальной сфере. В век ускоренного развития информационно-коммуникационных технологий и крупным промышленным предприятиям и субъектам малого бизнеса необходимо быстро реагировать на меняющиеся национальные и мировые потребности. Именно поэтому в Республике Узбекистан инновационной активности, как одному из главных индикаторов конкурентоспособности национальной экономики страны, уделяется особое внимание. За годы реформ была укреплена правовая база, была создана четкая система льгот и преференций, открыт широкий доступ субъектов производства к основным, в том числе высоколиквидным материальным ресурсам, сокращено вмешательство контролирующих структур в финансово-хозяйственную деятельность предприятий, существенно расширены экономические свободы и права предпринимателей. Все это не могло не отразиться на развитии инновационной активности в стране. Производители заинтересованы в развитии таких сегментов рынка Узбекистана, как переработка сельскохозяйственной продукции, пищевая, текстильная и легкая промышленность, транспорт, строительство и др. Инновационная деятельность на промышленном предприятии характеризуется необходимостью обновления основных фондов, развитию НИОКР, внедрению новых способов производства, помогающих существенно снизить себестоимость выпускаемой продукции, не снижая при этом качества, и тем самым повысить конкурентоспособность произведенного продукта. Рост конкуренции, снижение барьеров для проникновения на внутренний и международный рынки диктуют свои правила для промышленного производителя. Сегодня важно создавать не только качественную продукцию, но и применять современные технологии производства, позволяющие снижать затраты и производить продукцию в более короткие сроки. Однако, инновационная деятельность предприятия не ограничивается Инновационная

деятельность на промышленном предприятии осуществляется в виде инновационного процесса. [1] Инновационный процесс направлен на разработку и реализацию результатов научно-технических изысканий в виде нового продукта или нового технологического процесса. Под ним понимается процесс, происходящий от поиска инновации до ее внедрения и производства конечного продукта, технологии или услуги. [2] Инновационный процесс состоит из элементов, которые в конечном итоге и образуют его структуру: - инициация инновации; - маркетинг инновации; - выпуск (производство) инновации; - реализация инновации; - продвижение инновации; - оценка экономической эффективности инновации; - диффузия (распространение) инновации.

Промышленные предприятия Узбекистана в настоящее время находятся в стадии модернизации и развития инновационной деятельности. Их невозможно в полной мере реализовать без привлечения иностранных инвестиций. Стоит отметить, что Узбекистан очень привлекателен для иностранного инвестора и на то есть ряд объективных причин. Основные этапы инновационного процесса Инвестиционное законодательство Узбекистана является одним из передовых среди стран СНГ. [3] Иностранные инвесторы могут создавать в Узбекистане предприятия любой организационно-правовой формы, не противоречащей законодательству страны. Сегодня для иностранных инвестиций в Узбекистане открыт свободный доступ к любым формам вложения, будь то организация совместного предприятия, или организация предприятия только на основе иностранного капитала, покупка части или полного пакета акций приватизируемых предприятий.

Вновь созданным производственным предприятиям с иностранными инвестициями предоставляется право применения в течение пяти лет ставок налогов и других обязательных сборов, действовавших на дату их регистрации. Важными условиями развития инновационной деятельности в стране является не только привлечение средств для ее реализации, но и создание условий для их рационального использования. Одним из способов стимулирования инновационной активности является непосредственное взаимодействие науки и производства, а именно создание научнообразовательных кластеров, которые уже успешно функционируют в ряде стран. [4]

Рис.1 Инновационная деятельность предприятия

Кластер – это интеграционный механизм, обеспечивающий интенсивное развитие образующих его организаций, их социальное партнерство. В научно-образовательных кластерах основную роль играют ВУЗы и являются его ядром. Также, в научно-образовательный кластер могут входить и коммерческие организации, органы государственной власти, организации по сотрудничеству.

Совершенствование средств, методов и организации производства возможно по следующим направлениям:
– освоение новой и модернизация выпускаемой продукции;

– внедрение в производство новых машин, оборудования, инструмента и материалов;

– использование новых технологий и способов производства продукции;

– совершенствование и применение новых прогрессивных методов, средств и правил организации и управления производством.

В Узбекистане наиболее приемлемым и оправдывающим себя вариантом является такая форма собственности, когда владельцами акций становятся, наряду с отечественными, и иностранные инвесторы. В нашей стране уже действует свыше 4 тысяч предприятий, созданных с участием иностранного капитала из более чем 90 стран.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Инновационное развитие: экономика, наука, технологии. — Москва: НИУ ВШЭ, 2010.
2. Инновационный менеджмент. — Минск: Новое знание, 2001.
3. Инновационное развитие промышленности Республики Узбекистан. — Ташкент: Фан, 2016.
4. Модернизация и инновационные процессы в промышленности Узбекистана. — Ташкент: «Иқтисодіуот», 2014